

Guia de identificação Vespas Sociais (*Polistinae*)

Bolsista: Cássia Victoria da Silva dos Santos

Orientador: Dr. Marcos Paulo Alves de Sousa

Co-orientador: Dr. Alexandre F. R. Missassi

Número do Processo (bolsista): 00000.9.001133/2024

Vigência da Bolsa: 15/10/2024 a 15/10/2025

Vespas Sociais quem são?

Insetos da ordem Hymenoptera, conhecidos como abelhas, formigas e vespas, incluem os vespídeos, popularmente chamados de cabas, marimbondos ou cavalo-do-cão. Alguns desses insetos estão bem adaptados aos centros urbanos e constroem seus ninhos em edificações nos centros urbanos.

impORtAnCia

As vespas sociais são polinizadoras e bioindicadoras sensíveis a fatores abióticos, como temperatura, umidade e luminosidade — aspectos diretamente relacionados às mudanças climáticas e à urbanização. A maioria das vespas sociais apresentam uma divisão reprodutiva do trabalho e cuidados com as crias.. Além disso, atuam como controle biológico natural de pragas agrícolas, como do “bicho mineiro” *Perileucoptera coffeella* (Guérin-Méneville, 1842) uma lagarta Lepidoptera: Lyonetiidae.

Insetos bioindicadores são aqueles capazes de indicar o impacto produzido em um habitat, comunidade ou ecossistema.

Polinizadoras

Polinização é um processo essencial para a sobrevivência das plantas, no qual os grãos de pólen germinam no estigma da flor e fecundam os óvulos, dando origem às sementes. Esse processo é mais conhecido pela polinização realizada por abelhas; no entanto, aves e outros insetos também desempenham esse papel fundamental para o ecossistema (FREITAS, 1995).

Estima-se que aproximadamente 5% da polinização seja realizada por vespas (FAO, 2004). Esse processo pode ser influenciado por fatores morfológicos do polinizador, pela fenologia da planta ou pelo comportamento do polinizador (SÜHS et al., 2021).

Polybia (Trichinothorax) sericea (Olivier, 1792)

Caba de grande importância na polinização de plantas na qual no estudo de SÜHS et al. 2021 foi o inseto entre abelha e mosca com ocorrência de 77% de visitação na planta, a maior no estudo, com pólen no mesossomo, patas dianteiras, propleuron e face.

Polybia (Formicicola) rejecta (Fabricius, 1798) e Polistes (Aphanilopterus) infuscatus Lepeletier, 1836

Foi analisado em que as vespas sociais *P. rejecta* e *P. infuscatus* foram visitantes que não obtiveram contribuições de sucesso da polinização de bacuri (*Platonia insignis* Mart.) foram oportunistas devido sua morfologia que não é compatível com fruta (Maués e Venturieri, 1997) .

Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1792)

Uma das espécies mais abundante na região amazônica pode ser coletada também em lavouras de guaraná (*Paullinia cupana* var. *sorbilis*, Mart.) ao buscar recursos para nidificação e alimentação pode realizar a polinização da vegetação (Somavilla, A. et al., 2016)

Polistinae na cidade urbana de Belém

A família Vespidae engloba a subfamília de vespas sociais denominada Polistinae. Após coletas em 31 pontos na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, encontramos 8 gêneros destas vespas sociais em 28 áreas ao todo 68 espécimes.

FIG. 1. Mapa de distribuição de vespas sociais coletadas nas extensões de Belém do Pará.

Acidentes com vespídeos

Devido à convivência do homem com as abelhas, os acidentes com esses insetos são recorrentes. São insetos que possuem ferrão, utilizado de maneira defensiva ou ofensiva. O tratamento é seguro, eficaz e disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Embora os acidentes com vespas não sejam considerados de grande importância para a saúde pública, podem ocasionar casos graves e devem ser notificados ao Sinan.

Manifestações no corpo após a picada:

- **Local:** Dor aguda, vermelhidão (eritema), prurido e inchaço, que podem durar horas ou dias.
- **Regional:** Vermelhidão, prurido e edema flogístico (inflamação), que evoluem para endurecimento tecidual local, aumentando em 24 a 48 horas e diminuindo nos dias subsequentes.
- **Sistêmicas:** Essa manifestação requer intervenção médica imediata devido ao risco de anafilaxia (reação alérgica aguda grave) de início rápido (2 a 3 minutos após a picada), com sintomas como cefaleia, vertigem, calafrios, agitação psicomotora, opressão torácica, além de sinais tegumentares, respiratórios, digestivos e cardiovasculares. Há também relatos de reações alérgicas tardias.

Tratamento:

Vespas na maioria dos casos não deixam ferrão (mas devem ser retiradas em caso de picadas por abelhas ou em caso de raridade por abelhas) a remoção do ferrão, quando necessário, é o primeiro passo, sendo uma ação que nunca deve ser realizada com pinça pois há o risco de que parte do veneno, ainda presente na glândula frequentemente ligada ao ferrão, seja injetada. O tratamento inclui o uso de analgésicos para alívio da dor, além de adrenalina, corticosteroides e anti-histamínicos em casos de reações alérgicas.

Nunca se deve utilizar pinças ao retirar o ferrão em caso de alojamento na pele, pois há o risco de que parte do veneno, ainda presente na glândula frequentemente ligada ao ferrão, seja injetada. O ferrão deve ser removido por raspagem com uma lâmina.

Prevenção de acidentes com vespídeos

Em “Introducción a los Hymenoptera de la región neotropical” de Fernández, F. (2006), são descritas maneiras de prevenção a acidentes com vespas sociais, que desempenham um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas. Por isso, devemos aprender a conviver em paz adotando medidas preventivas como

- Evitar se aproximar de locais onde elas costumam viver, especialmente nas horas mais quentes e ensolaradas do dia.
- Evitar perfumes fortes e ruídos intensos, ou seja, estímulos agressivos.
- Sempre recorrer a um especialista ou utilizar equipamentos de proteção, se for necessário manuseá-las.
- Criar barreiras entre residências e áreas de enxame, como o plantio de árvores.
- Verificar periodicamente residências em busca de formação de novos ninhos, que possam se desenvolver para enxames.
- Manter casas livres de aberturas que possam permitir que os himenópteros construam ninhos no interior das residências.
- Educar as crianças sobre os cuidados que devem ter com ninhos e enxames de himenópteros.

Angiopolybia pallens (Lepeletier, 1836)

Espécie abundante nas florestas tropicais da Bahia (SANTOS, 2000) e do Pará (SILVEIRA, 2002; SILVEIRA et al., 2005), que coleta 4,1% de néctar, 3,9% de presas e 4,3% de polpa durante o forrageamento. Costumam utilizar formigas de plantas mirmecófilas para proteção contra outras formigas (DEJEAN, 1998; CRUZ, 2006).

DIAGNOSE: Antenas marrom-avermelhadas. Clípeo geralmente com mancha marrom alongada descendo da margem dorsal. Pernas amarelas. Gáster marrom, com os tergitos escurecendo à medida que se aproximam do ferrão ou do tergito 6. Uma das características de *Angiopolybia* é o ápice do clípeo pontuado (Carpenter & Marques, 2001; Richards, 1978)

para proteção contra outras formigas (DEJEAN 1998; CRUZ, J., 2006).

FIG. 2. Vista frontal de *Angiopolybia pallens*.

FIG. 3. Vista lateral de *Angiopolybia pallens*.

FIG. 4. Vista dorsal de *Angiopolybia pallens*.

Agelaia pallipes (Olivier, 1791)

Uma vespa Polistinae com distribuição do México ao norte da Argentina, com 15 espécies registradas no Brasil (Hermes & Köhler, 2004). Inclui-se no forrageamento desta vespa a carne de animais mortos, sendo que a espécie apresenta uma adaptação morfológica nas mandíbulas para o corte de carne (Morreti, T. C. et al., 2018).

DIAGNOSE: Cabeça amarela com manchas pretas. Clípeo e pernas totalmente amarelos. Segmento metassomal I pedunculado. Mesoescuto preto com duas listras amarelas. Tergo I e II amarelos/marrom, tergo III a VI totalmente pretos. Asas hialinas, ou seja, transparentes ou sem coloração, com a região costal das asas anteriores de um amarelo claro.

FIG. 5. Vista frontal de *Agelaia pallipes*.

FIG. 6. Vista lateral de *Agelaia pallipes*.

FIG. 7. Vista dorsal de *Agelaia pallipes*.

Polistes (*Aphanilopterus*) *infuscatus* Lepeletier, 1836

Polistes alimentam suas larvas com néctar, por isso exercendo um papel importante na polinização, suco de fruta e insetos. Essas se diferenciam da maioria dos Polybiini pela sua maxila muito mais convexa e proeminente. Uma espécie comum em Belém e em seus arredores, que vive em colônias pequenas, mostrando sua adaptação à urbanização ao construir seus ninhos em edificações (Richards, 1978).

Diagnose: Cor de ferrugem e gáster também frequentemente mais escuro. Gena e occipital amarelos. Caracterizado pelo seu segmento metassomal I não ser penciolado, ou seja, não tem aquela "cintura" que outras vespas costumam ter. Orifício do propódeo agudo. Mede entre 12 e 20 mm, sendo que as operárias são menores.

FIG. 8. Vista frontal de *Polistes infuscatus*.

FIG. 9. Vista lateral de *Polistes infuscatus*.

FIG. 10. Vista dorsal de *Polistes infuscatus*.

Polybia (*Myrapetra*) *occidentalis* (Olivier, 1791)

Distribuída por toda a América do Sul tropical e subtropical, é uma vespa que forma colônias de enxames, sendo utilizada fibra vegetais para a construção de ninhos. O ciclo de vida dessas vespas sociais é de 120-150 dias, um período curto entre as cabas em que são ocupados por 5 estágios larvais, sendo utilizados em sua alimentação alguns insetos, como formigas e dípteros (Richards, 1978; Machado, V. L. L., 1977).

Diagnose: Uma caba preta. Mancha nas mandíbulas e no clípeo. Asas enfumadas (acinzentadas ou amarronzadas). Antenas escuras.

FIG. 11. Vista frontal de *Polybia occidentalis*.

FIG. 12. Vista lateral de *Polybia occidentalis*.

FIG. 13. Vista dorsal de *Polybia occidentalis*.

Polybia (*Trichinothax*) *sericea* (Olivier, 1792)

Uma vespa que habita a região amazônica e forma colônias de enxames, sendo a única espécie em que a fonte do feromônio de trilha é produzido na glândula de Richards, sendo usado durante a enxameação para marcar o novo local de nidificação (Clarke, S. R., et al., 1999).

Diagnose: Cabeça, tórax e propódeo com coloração preta, com o tórax e propódeo opacos e densos pelos dourados, sendo menos visíveis no mesoescuto. Clípeo com menos pubescência. Tergito gastral negrecido. Segmento metassomal I sésil e penciolado.

FIG. 14. Vista forntal de *Polybia sericea*.

FIG. 15. Vista lateral de *Polybia sericea*.

FIG. 16. Vista dorsal de *Polybia sericea* com vista de mais inclinada no tórax para melhor visualização de suas estruturas.

Polybia (*Formicicola*) *rejecta* (Fabricius, 1798)

Uma vespa muito agressiva e territorialista que nidifica em árvores habitadas por formigas *Azteca chartifex* Forel, 1896, para proteção contra a invasão de formigas da tribo Ecitonini, que predam suas larvas, nidificando próximo de aves (*Cassicus*, Icteridae; *Pachyrhamphus*, Cotingidae). Todavia, não se identifica o benefício para as vespas dessa relação, apenas para as aves, que são protegidas de predação por mamíferos. São forrageadoras flexíveis, podendo capturar vários tipos de presas (Dejean, Alain, et al., 2017; Richards, 1978).

Diagnose: Forma típica, com gáster vermelho-tijolo, ou gáster preto com faixa nos segmentos gastrais. Asas amarelo-marrom com ponta mais escura. Sem margem genal. Segmento metassomal I penciolado, ou seja, com uma "cintura".

FIG. 17. Vista frontal de *Polybia occidentalis*.

FIG. 18. Vista dorsolateral oblíqua de *Polybia occidentalis*.

FIG. 19. Vista dorsal de *Polybia occidentalis*.

Polybia (*Trichinothox*) *chrysothorax* (Lichtenstein, 1796)

Uma espécie amplamente distribuída na América do Sul, sendo bastante parecida com *P. sericea*, ambas sendo confundidas. É uma espécie que pode ser encontrada em locais mais abertos e nas áreas mais úmidas (Richards, 1978).

Diagnose: Forma típica, com gáster vermelho-tijolo, ou gáster preto com faixa nos segmentos gastrais. Asas amarelo-marrom com ponta mais escura. Sem margem genal. Segmento metassomal I penciolado, ou seja, com uma “cintura”

FIG. 20. Vista forntal de *Polybia chrysothorax*.

FIG. 21. Vista lateral de *Polybia chrysothorax*.

FIG. 22. Vista dorsal de *Polybia chrysothorax*.

Capacidade auditiva

Em Hymenopteros a audição pode ser realizada pelo órgão subgenual que fica localizada na tíbia de vespas, abelhas e formigas. Sendo um sentido usado para comunicação, ecolocalização e modo de localização de parasitas.

Comportamento de predação

São predadores generalistas que agem no controle de pragas agrícolas (Marques 1989) apesar de seu uso no controle ainda é incomum. *Polybia sericea* há uma preferência por larvas de Lepidoptera na alimentação (BICHARA-FILHO et al., 2009)

Polistes infuscatus em predação observada em 2025. Fonte: iNaturalist © kbarylski, alguns direitos reservados CC BY-NC

Enxameadoras: “Caixa de marimbondo” e “vespeiro” são ninhos de grandes dimensões com colônias de centenas de indivíduos em que as operárias constroem os ninhos e podem causar grandes acidentes .

Independentes: são colônias menores que apenas uma ou mais rainha inicia a construção do ninho que ao emergir os primeiros adultos a rainha se dedica apenas a produção de ovos.

Colônias haplometrose: com uma fêmea, a rainha.

Colônias pleometrose: com duas ou mais fêmeas em cooperação.

Ninho de *Angiopolybia pallens*, popularmente conhecida como Caixa-de-peixe é uma vespa enxameadora. Fonte: iNaturalist © Cat Abbott, 2007.

Ninho de *Polistes infuscatus* vespa de colônia independente. Fonte: iNaturalist © Ad Konings alguns direitos reservados CC BY-NC

A monarquia das vespas sociais

Em colônias independentes as rainhas são mais agressivas em que agem com agressividade e ameaça as outras fêmeas reprodutivas para que haja apenas uma rainha reprodutora. Já em colônias enxameadoras em alguns casos há mais de uma rainha, porém é possível a dominância reprodutora por meio do feromônio

Referências

- Acidentes com animais peçonhentos da ordem hymenoptera (abelhas e vespas): principais complicações em países da América Latina e Caribe. [s.l.: s.n.].
- Acidentes por Animais Peçonhentos. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/animais-peconhentos>>. Acesso em: 9 fev. 2025.
- Acidentes_Animais_Peconhentos_e_Venenosos. Disponível em: pontapora.ms.gov.br > . Acesso em: 9 fev. 2025.
- CARPENTER, J. M., & MARQUES, O. M. (2001). Contribuição ao estudo dos vespídeos do Brasil. Universidade Federal da Bahia, Departamento de Fitotecnia, Bahia, CD-ROM, 147p.
- CRUZ, Jucelmo Dantas da. Aspectos bioecológicos de *Angiopolybia pallens* (Lepelletier, 1836) (Hymenoptera-Vespidae). 2006. viii, 94 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, 2006.
- DEJEAN, A.; CORBARA, B. & CARPENTER, J. M. Nesting site selection by wasps in the Guianese rain forest. *Insectes Soc.* 45: 33-41, 1998.
- Dejean, A., Rodriguez-Perez, H., Carpenter, J. M., Azémar, F., & Corbara, B. (2017). O comportamento predatório da vespa social neotropical *Polybia rejecta*. *Processos comportamentais*, 140, 161-168.
- FAO. Conservation and management of pollinators for sustainable agriculture - the international response. In: Freitas, B.M.; Pereira, J.O.P. (eds.) *Solitary bees: conservation, rearing and management for pollination*. Imprensa Universitária. Fortaleza, Brasil. p. 192. 2004.
- FREITAS, B.M. The pollination efficiency of foraging bees on apple (*Malus domestica* Borkh) and cashew (*Anacardium occidentale* L.). 1995. Thesis, University of Wales, Cardiff, UK. 197p. 1995.
- Fernández, F. (2006). Introducción a los hymenoptera de la región neotropical. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12324/34432>.
- IMPACTOS antrópicos: biodiversidade aquática & terrestre / organizadores: Artur Andriolo [et al.]. Juiz de Fora, MG: Edição dos autores, 2018. 79 p. il. ISBN 978-85-92704-03-2.
- Maués, Márcia & Venturieri, Giorgio. (1997). POLLINATION ECOLOGY OF *PLATONIA INSIGNIS* MART. (CLUSIACEAE), A FRUIT TREE FROM EASTERN AMAZON REGION. *Acta Horticulturae*. 255-260. [10.17660/ActaHortic.1997.437.29](https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1997.437.29).
- RAFAEL, J. A., MELO, G. A. R. D., CARVALHO, C. J. B. D., CASARI S. A., & CONSTANTINO, R. (2024). *Insetos do Brasil: diversidade e taxonomia*.

Referências

- SANTOS, G. M. de M. Comunidades de vespas sociais (Hymenoptera – Polistinae) em três ecossistemas do Estado da Bahia, com ênfase na estrutura da guilda de vespas visitantes de flores de Caatinga. Ribeirão Preto: FFCLRP-USP, 2000. 129p. Tese (Dout.)
- Somavilla, A., Schoeninger, K., Castro, D. G. D., Oliveira, M. L., & Krug, C. (2016). Diversidade de vespas (Hymenoptera: Vespidae) em culturas convencionais e orgânicas de guaraná (*Paullinia cupana* var. *sorbilis*) na Amazônia brasileira. *Sociobiologia*, 63(4), 1051–1057. <https://doi.org/10.13102/sociobiology.v63i4.1178>
- Somavilla, A., Fernandes, I. O., Oliveira, M. L. D., & Silveira, O. T. (2013). Association among wasps' colonies, ants and birds in Central Amazonian. *Biota Neotropica*, 13(2), 308-313.
- Somavilla, A., Oliveira, M. L. D., & Silveira, O. T. (2012). Identification guide for nests of social wasps (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae) in the Ducke Reserve, Manaus, Amazon, Brazil. Volume 56, Número 4, Pags. 405-414.
- Sühs, R. B., Somavilla, A., & Giehl, E. L. H. (2021). Variáveis meteorológicas que afetam o comportamento de insetos visitantes de flores e principais polinizadores de *Erythroxyllum myrsinites* Martius (Erythroxyllaceae). *Sociobiologia*, 68(1), e5451. <https://doi.org/10.13102/sociobiology.v68i1.5451>
- SILVEIRA, O. T. Surveying neotropical social wasp´s. An evaluation of methods in the “Ferreira Penna” research station (ECFPn), in Caxiuanã, PA, Brazil (Hym.,Vespidae, Polistinae).Pap. Avulsos Zool.,42 (12), 2002.
- SILVEIRA, O. T.; ESPOSITO, M. C.; SANTOS Jr., J. N. dos; GEMAQUE Jr., F. E. Social wasps and bees captured in carrion traps in a rainforest in Brazil. *Entomological Science*, 8: 33-39, 2005.
- Clarke, S. R., Dani, F. R., Jones, G. R., Morgan, E. D., & Turillazzib, S. (1999). Análise química do feromônio de trilha de enxame da vespa social *Polybia sericea* (Hymenoptera: Vespidae). *Jornal de fisiologia de insetos*, 45(10), 877-883.
- Moretti, T. C., Thyssen, P. J., Godoy, W. A. C., & Solis, D. R. (2008). Necrofagia pela vespa social *Agelaia pallipes* (Hymenoptera: Vespidae, Epiponini): possíveis implicações forenses. *Sociobiologia*, 51(2), 393-398.
- Machado, V. L. L. (1977). Estudos biológicos de *Polybia occidentalis* (*occidentalis* (Olivier, 1791))(Hym.-Vespidae). *Anais da Sociedade Entomológica do Brasil*, 6(1), 7-24.